

CHEMICAL SCIENCES

УДК 552.578.2.061.31, 552.578.2.061.36

Цуканова Алиса Олеговна,
кандидат физико-математических наук,
кафедра математической физики и дифференциальных уравнений,
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»,
проспект Победы, 37, 03056, Киев, Украина,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0049-3733>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13624551>

ПРОИСХОЖДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЗОЛОТА» ЗЕМЛИ

Tsukanova Alisa Olegovna,
Candidate of Physics and Mathematics,
Department of Mathematical Physics and Differential Equations,
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute»,
Pobedy Avenue, 37, 03056, Kiev, Ukraine,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0049-3733>

ORIGIN OF «BLACK GOLD» OF THE EARTH

Аннотация

Есть вопросы, на которые мировое сообщество ученых так и не смогло найти ответ. Среди них: «Как появилась нефть?» Происхождение нефти – одна из загадок современной науки. Есть ряд теорий ее происхождения.

Abstract

There are questions that the world community of scientists has not been able to find answers to. Among them is the question: «How did oil appear?» Origin of oil is one of mysteries of modern science. There are number of theories of its origin.

Ключевые слова: нефть, «черное золото», биогенная теория, абиогенная теория.

Key words and phrases: oil, «black gold», biogenic theory, abiogenic theory.

Введение. Нефть известна очень давно. Происхождение самого слова «нефть» нужно искать в языках народов Малой Азии: «нафата» – «просачиваться». Археологи выяснили, что ее добывали и применяли уже за пять тысяч лет до нашей эры. Наиболее древние промыслы известны на берегах реки Евфрат (территория современных Сирии и Ирака), где ее использовали в качестве строительного материала за шесть тысяч лет до нашей эры, в Керчи и в Китае. Считается, что древние китайцы первыми в мире построили прообраз нефтяной скважины. В поисках воды они бурили скважину и обсаживали ее стеблями бамбука. В одной из таких «бамбуковых» скважин вместо воды они получили нефть. Древние египтяне использовали асфальт (окисленную нефть) в качестве вяжущего элемента

для бальзамирования. О нефти, как о загадочном «каменном масле», которое используют в Персии, писал «отец истории» Геродот. Римские врачи тоже оставили несколько рецептов о нефти, как о лекарстве. Но самое яркое достижение в использовании нефти было достигнуто в Византии – это таинственный и могущественный «греческий огонь».

Как и многие достижения человечества, с упадением Византии нефть почти пропала со страниц истории. По большей части ее использовали для освещения зданий и улиц в ряде городов на Ближнем Востоке, в Южной Италии и некоторых других регионах. В начале XIX века в России, а в середине XIX столетия в Америке из нефти путем возгонки был добыт керосин для применения в лампах.

Рис. 1. Кустарная добыча нефти в XIX веке

До середины XIX столетия нефть добывалась в малых количествах из глубоких колодцев вблизи естественных выходов ее на поверхность.

Рис. 2. Добыча нефти в Прикарпатье в конце XIX века

Изобретение парового, а затем дизельного и бензинового двигателя привело к активному развитию нефтедобывающей промышленности.

Рис. 3. Нефтяной фонтан конца XIX века

Рис. 4. Станок-качалка для добычи нефти в середине XX века

Основная часть. Об угле, пожалуй, известно всем. На счет его мысль устоявшаяся: он образовался из остатков растительности, покрывавшей некогда всю нашу планету, и занесенной сверху горными породами, под воздействием давления недр и при недостатке кислорода. Поэтому логично предположить, что и нефть была изготовлена по такому же рецепту на той же кухне природы.

Рис. 5. Многие в детстве слышали теорию о том, что нефть возникла в результате разложения остатков динозавров. Якобы туши погибших гигантов с течением времени расплющило наслоениями грунта и так образовалась нефть

К XIX веку споры, в основном, сводились к вопросу, что послужило исходным материалом для образования нефти: остатки растений или животных?

Первые попытки объяснить происхождение нефти относятся еще к античным временам. Сохранилось, например, высказывание древнегреческого ученого Страбона, жившего около двух тысяч лет тому назад: «В области аполлонийцев есть место под названием Нимфей, – писал он, – это скала, извергающая огонь, а под ней текут источники теплой воды и асфальта (нефти), вероятно, от сгорания асфальтовых глыб под землей...» Но он ошибся. То, что Страбон принял за извержения, на самом деле – выбросы подземных вод, сопровождающие выходы нефти и газа на поверхность. Похожее явления можно наблюдать и в наши дни. Впрочем, несмотря на ошибочное мнение, в рассуждениях Страбона было разумное и обоснованное зерно: его толкование происхождения нефти имело под собой материалистическую почву.

«Audiatur et altera pars». Эта юридическая формула, в переводе с латыни означающая: «Пусть будет выслушана и другая сторона».

Рассмотрим органическую (биогенную) теорию происхождения нефти. Основы этой теории были положены Михаилом Васильевичем Ломоносовым в середине XVIII века в трактате «О слоях земных». Он считал, что нефть выгоняется подземным жаром из каменных углей в виде бурой и черной маслянистой жидкости и поступает в трещины и полости. Позднее эта теория менялась и варьировалась, но суть теории в том, что нефть – это невозобновляемый продукт, формирующийся миллионы лет, и он когда-то закончится. Согласно этой теории, нефть возникла в результате разложения остатков различных растений и животных на дне водоемов. Со временем эта разлагающаяся масса опускалась, уплотнялась и в условиях высоких температур и давления из нее начинали выделяться углеводороды, то есть она становилась нефтематеринской породой. Таким образом, более двухсот лет назад была высказана мысль об органическом происхождении нефти.

Гениальная догадка Ломоносова об образовании нефти в результате воздействия повышенной

температуры на биогенное органическое вещество осадочных пород начала получать подтверждение в конце XIX века при проведении экспериментальных геологических и химических исследований. Так, немецкие ученые Ганс Гефер и Карл Энглер после перегонки рыбьего жира под давлением и высокими температурами получили вещество, похожее на нефть. Русский ученый Николай Дмитриевич Зелинский провел свои опыты, используя растительность из озера Балхаш. Благодаря этому он смог добыть бензин, керосин и метан.

В 1805 году, основываясь на собственных наблюдениях, сделанных в Венесуэле, и на описаниях извержения Везувия, немецкий естествоиспытатель Александр Гумбольдт обратился к материалистической точке зрения. Он предположил, что нефть образуется на больших глубинах в магматических породах. Тем самым свое имя на пьедестале химической номенклатуры написала минеральная (абиогенная) теория...

Опыты ученых 1860-х годов по неорганическому синтезу углеводов послужили отправной точкой для развития этой теории. «Чистый химик» Менделеев, придерживавшийся до 1867 года представлений об органическом происхождении нефти, 15 октября 1876 года на заседании русского химического общества сформулировал известную «Минеральную гипотезу», согласно которой нефть образовалась в результате реакции воды, попадающей в разломы горных пород фундамента и встречающейся с карбидами железа. Например, $2FeC + 3H_2O = Fe_2O_3 + C_2H_6$. Продукты реакции воды с карбидами поднимались вверх и образовывали нефть при определенных условиях. В этом случае скорость восстановления нефтяных запасов происходит не миллионами лет, как считал Ломоносов, а десятками.

В последующие годы появились и другие варианты неорганической гипотезы происхождения нефти. В октябре 1899 года на заседании Московского Императорского общества испытателей природы выступил с докладом геолог Владимир Дмитриевич Соколов. По его мнению, по мере остывания и уплотнения земной коры паробраз-

ные углеводороды, поднимаясь из внутренней части Земли, «конденсировались в жидкие и твердые битумы».

В первой половине XX века интерес к гипотезе минерального происхождения нефти был потерян. Считалось, что легко рассуждать о происхождении нефти, проведя всего лишь пару экспериментов в лабораторных условиях. Поэтому долгое время за «точку отсчета» была взята органическая теория. Однако с 1950 года снова начал возрастать интерес к минеральной гипотезе, причиной чего была, по видимому, недостаточная четкость в ряде вопросов органической концепции. Наибольшую популярность получили представления Николая Александровича Кудрявцева. Суть их заключается в том, что нефть и газ образуются в глубинных слоях Земли из смеси H_2CO_2 и CH_4 в результате реакций прямого синтеза углеводорода из CO и H_2 : $CO + 3H_2 = CH_4 + H_2O$, – а также полимеризации радикалов CH , CH_2 , CH_3 .

Выводы. Кто же все-таки прав? Сегодня налицо имеем две точки зрения на природу происхождения нефти. Первая теория – биогенная (органическая). Согласно ей, нефть образовалась из остатков животных или растений. Вторая теория – абиогенная (минеральная неорганическая). Одним

из первых приверженцев теории биогенного происхождения нефти был Ломоносов. Его заочным визави в русской науке был Менделеев. Отзвуки этих споров не затихли по сей день. По большому счету, у человечества нет вывода о происхождении нефти. Хотя, если честно, всех интересует не то, как появилась нефть, а на сколько ее хватит.

Список литературы

1. Геология и происхождение нефти [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://22century.ru/popular-science-publications/geology-and-origin-of-oil>
2. Горящее золото [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.vokrugsveta.ru/vs/article/156/>
3. Как на Земле появилась нефть и при чем тут динозавры [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.ixbt.com/live/offtopic/kak-royavilas-neft-i-pri-chem-tut-dinozavry.html>
4. Теории происхождения нефти: органическая и неорганическая. Стадии образования нефти. На сколько лет хватит нефти [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://infourok.ru/user/falyuta-aleksandr-andreevich/blog/teorii-proishozhdeniya-nefti-organicheskaya-i-neorganicheskaya-stadii-obrazovaniya-nefti-na-skolko-let-hvatit-nefti-50582.html>